

MAKALAH KEWIRAUSAHAAN

**INOVASI DAN KREATIVITAS
DALAM WIRAUSAHA**

Dosen Pengampu :

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.,MM.

Disusun Oleh :

Djati Mahardhika (11812030)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
(PBA) FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN (FTIK) INSTITUT AGAMA NEGERI
ISLAM (IAIN) PONTIANAK TAHUN 2021**

BAB I PENDAHULUAN

Seiring perkembangan dan pesatnya persaingan dalam berwirausaha menuntut wirausahawan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk atau jasa yang dimilikinya dalam rangka menyelaraskan kebutuhan konsumen yang semakin beragam dan tanpa batas. Memasuki abad 21 sebagian besar “futurist” menyebutkan bahwa perusahaan semakin lama cenderung semakin bertambah ramping. Itu dimaksudkan agar perusahaan dapat bekerja secara lebih efisien dan fleksibel. Terlebih lagi pada kondisi pasar yang terpilah-pilah menurut Alfin Tofler, pasar masal telah terpecah dan berubah menjadi pasar kecil menuntut berbagai spesialisasi model, warna, jenis produk, ukuran dan sebagainya.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi era persaingan perdagangan bebas tersebut, banyak perusahaan di Indonesia baik yang berskala besar, menengah maupun yang berskala kecil mulai menata ulang strategi persaingannya dengan melakukan kajian terhadap tujuan strategik perusahaan yang didasarkan atas kebutuhan pasar baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dan juga melakukan evaluasi yang intens (terus menerus secara mendalam) terhadap kompetensi internal perusahaan itu sendiri, termasuk dalam hal ini melakukan penilaian terhadap kinerja pemasaran.

BAB II PEMBAHASAN

A. Definisi Inovasi

Inovasi adalah sumber utama keunggulan kompetitif di era perkembangan pengetahuan (Daghfous, 2004; Prajogodan Ahmed, 2006). Inovasi dapat menciptakan “isolasi mekanis-me” yang meningkatkan margin keuntungan dan keunggulan yang akan diperoleh (Lavie, 2006). Inovasi yang sukses dapat membuat lingkungan eksternal perusahaan lebih sulit meniru dan memungkinkan untuk mempertahankan keunggulan (Gracia-Morales et al., 2007). Oleh karena itu, inovasi akan mempengaruhi keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan (Shan Chen et al., 2009).

Konsep inovasi yang tepat digunakan adalah kapasitas berinovasi, lebih khusus pada inovasi. Inovasi memiliki pengaruh kuat dan positif terhadap kinerja (Wahyono 2002, hal 30). Demikian pula penelitian Prakosa (2005: 51) membuktikan bahwa untuk memperoleh keunggulan bersaing, kinerja dipengaruhi oleh inovasi.

Secara teknis invosai diartikan sebatas memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi berasal dari bahasa latin yaitu *Innovationem*, yang merupakan kata benda untuk tindakan inovasi. Menurut Vontana (2009;20) inovasi diartikan sebagai kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru ataupun kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasikan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan. Sementara menurut Yogi dalam LAN (2007;115) inovasi biasanya berkaitan erat dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang.

Studi yang dilakukan Baregheh, et al dalam Arman (2016) memberikan analisis berdasarkan 60 definisi inovasi dari berbagai macam disiplin ilmu dan paradigma yang berbeda. Diperoleh 22 kata kunci dari ke 60 definisi tersebut yang sering disebutkan sebagai representasi dari definisi inovasi. Dari 22 kata kunci tersebut, pada intinya menyatakan inovasi merupakan penciptaan nilai (*creation of value*) yang melibatkan peningkatan teknologi. Dalam penciptaan nilai tersebut, inovasi harus mampu memberikan nilai tambah kesejahteraan secara signifikan,

yang direpresentasikan diterima pasar (layak jual) atau tidaknya produk/jasa inovatif tersebut. Dengan demikian, inovasi erat kaitannya dengan kemampuan untuk memahami kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*) konsumen.

B. Jenis – Jenis Inovasi

Ada beberapa jenis inovasi yang dapat diketahui, yaitu:

1. **Penemuan**

Kreasi suatu produk berupa barang, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung dinamakan revolusioner. Contohnya: penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara, telepon genggam oleh Martin Cooper, Internet oleh Leonard Kleinrock, dll.

2. **Pengembangan**

Pengembangan suatu produk berupa barang, jasa atau proses yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadikan ide yang telah ada menjadi berbeda. Misalnya, pengembangan McD oleh Ray Kroc. Kisah McD bermula sekitar tahun 1937. Masyarakat Amerika mulai gandrung dengan mobil, kakak beradik Dick dan Mor melakukan inovasi dengan membuka kedai khusus yang bisa memesan dari mobil. Bisnisnya meledak dan meraih kesuksesan, bahkan antriannya panjang hingga keluar pintu. Menu andalannya adalah hot-dog, gorengan (french fries), roti sandwich, burger, aneka salad dan coca cola.

3. **Duplikasi**

Menirukan suatu produk berupa barang, jasa atau proses yang telah ada. Duplikasi bukan semata meniru keseluruhannya namun menambahkan sentuhan kreatif guna memperbaiki konsep agar lebih mampu bersaing dan memenangkan persaingan. Misalnya, duplikasi produk sepeda motor matic oleh beberapa perusahaan sepeda motor ternama.

4. **Sintesis**

Perpaduan konsep dan faktor-faktor yang ada sebelumnya menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan beberapa ide atau produk yang ditemukan dan dibentuk menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru.

C. Metode Inovasi

Pada tataran yang luas, metode inovasi merupakan cara khusus untuk melakukan suatu inovasi sehingga bisa diterapkan melalui berbagai macam bentuk, dimensi dan sektor. Tujuan metode inovasi adalah untuk memperbaiki sistem maupun produk yang sudah ada yang bertujuan untuk menambah nilai dari sistem maupun produk itu sendiri.

D. Sumber Inovasi

Inovasi bagi wirausahawan lebih bersifat untuk memanfaatkan perubahan dari pada menciptakannya. Mencari inovasi dilakukan dengan memanfaatkan perubahan pada penemuan yang menyebabkan terjadinya perubahan. Menurut Mas'ud dan Mahmud (2015;11) ide inovatif dapat bersumber pada kreativitas eksternal dan kreativitas internal.

Kreativitas eksternal dapat dirangsang dengan memanfaatkan secara sistematis rasa keingintahuan tentang perkembangan, ide dan kekuatan baru yang sedang berlangsung di sekitar seseorang. Dengan melakukan hal ini, seseorang membangun sumber informasi tentang berbagai hal tentang fakta kesannya, citra dan berbagai ide. Dengan demikian seseorang dapat memperoleh ide yang dapat di raih dan di manfaatkan. Kreativitas internal muncul secara tiba-tiba ketika seseorang sedang sibuk dengan kreativitas eksternal. Dalam upaya ini menggunakan pengalaman sebagai sumber karena pengetahuan dapat di peroleh melalui belajar.

E. Definisi Kreativitas

Arti dari kreativitas itu sendiri ialah sebuah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia dan bukan yang diterima dari luar individu. Kreativitas yang dimiliki oleh manusia ini, lahir bersama lahirnya manusia tersebut. Kreativitas menurut Utami Mundar merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi atau unsur yang telah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu yaitu semua pengalaman dan juga pengetahuan yang sudah diproses seseorang selama hidupnya.

Kreativitas adalah kemampuan mengembangkan/menciptakan ide dan cara baru yang berbeda dari sebelumnya. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan hal baru, baik berupa gagasan, karya nyata, dalam bentuk aptitude atau non aptitude, kombinasi dari hal yang telah ada atau relative berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Kreativitas merupakan naluri yang ada sejak lahir namun, kreativitas tidak dapat berkembang dengan sendirinya, tetapi membutuhkan rangsangan dari lingkungannya.

Menurut cony Semiawan, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. Kreativitas juga diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide dengan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang.

Kreativitas dapat juga diartikan sebagai berikut:

- Kreativitas ialah kemampuan untuk melihat kombinasi -kombinasi baru atau melihat hubungan baru antara unsur data dan variable yang sudah ada sebelumnya.
- Kreativitas ialah kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu hal yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relative berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya.

F. Ruang Lingkup Kreativitas

1. Ide

Sebuah pemikiran kreatif yang mengakibatkan seseorang menghasilkan suatu ide. Ide ini di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat.

2. Produk

Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk, diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen dan terlihat berbeda dari yang lain.

3. Gagasan

Kreativitas juga dapat dituangkan dalam sebuah gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain.

G. Ciri-ciri Kreativitas

Terdapat beberapa ciri-ciri kreativitas antara lain, sebagai berikut:

- Memiliki rasa ingin tahu yang luas dan mendalam
- Memiliki daya imajinasi yang tinggi
- Selalu memberikan gagasan atau usulan terhadap suatu masalah
- Melihat suatu masalah dalam berbagai sudut pandang
- Orisinal dalam ungkapan gagasan dan dalam pemecahan masalah

H. Proses Kreatif

Wirausaha boleh dikatakan sebagai suatu hasil proses berpikir dan bertindak yang kreatif. Menurut Zimmerer (1996) ada tujuh langkah dalam proses kreatif yaitu:

- a) Persiapan

Dilakukan melalui pendidikan, pengalaman, magang, dan pengalaman belajar lainnya. Ada tujuh langkah untuk memperbaiki pikiran agar dapat berpikir kreatif: 1) hindari sikap untuk tidak belajar, dalam setiap situasi selalu ada peluang untuk dapat dipelajari "*leave room for learning*" (Heerkens, 2007 p.38); 2) belajar banyak, jangan hanya mempelajari keahlian yang kita miliki, karena bidang lain tidak menutup kemungkinan untuk bisa dijadikan sebagai peluang inovasi; 3) diskusikan ide-ide kita dengan orang lain; 4) himpun artikel-artikel yang penting; 5) temui rekan profesional atau asosiasi dagang dan pelajari cara mereka memecahkan persoalan; 6) gunakan waktu untuk belajar sesuatu dari orang lain; dan 7) kembangkan ketrampilan menyimak gagasan orang lain.

b) Penyelidikan

Untuk menciptakan konsep dan ide-ide baru tentang suatu bidang, seseorang harus mempelajari suatu masalah dan komponen-komponen dasar melalui penelitian.

c) Tranformasi

Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada tentang informasi yang terkumpul. Langkah-langkah untuk meningkatkan transformasi informasi ke dalam ide adalah : 1) evaluasi bagian-bagian situasi beberapa saat, cobalah ambil gambaran luasnya; 2) susun kembali unsur-unsur situasi ini; 3) gunakan beberapa model pendekatan dan alternatif; dan 4) lawan godaan yang membuat penilaian kita tergesa-gesa dalam memecahkan persoalan atau mencari peluang.

d) Penetasan

Merupakan penyiapan pikiran bawah sadar untuk merenungkan informasi yang terkumpul. Pikiran bawah sadar memerlukan waktu untuk merefleksikan informasi. Meningkatkan tahap inkubasi dalam proses berpikir kreatif dapat dilakukan dengan cara: 1) menjauhkan diri dari situasi pembahasan sesuatu yang tidak terkait dengan masalah; 2) sediakan waktu untuk berimajinasi; 3) santai dan bermain secara teratur, ide-ide besar dan bagus sering muncul saat bersantai atau bermain; 4) berhayal tentang masalah atau peluang, berpikir masalah sebelum tidur memicu secara efektif pikiran kita bekerja sewaktu tidur dan 5) kejarlah masalah atau peluang dalam lingkungan manapun.

e) Penerangan

Akan muncul pada tahap penetasan, yaitu ketika terdapat pemecahan spontan yang menyebabkan adanya titik terang. Pada tahap ini, semua tahap sebelumnya muncul secara bersama dan menghasilkan ide-ide kreatif serta inovatif.

f) Pengujian

Menyangkut validasi keakuratan dan manfaat ide-ide yang muncul dapat dilakukan pada masa percobaan, proses simulasi, tes pemasaran, pembangunan proyek percobaan, pembangunan prototif dan aktivitas lain yang dirancang untuk membuktikan ide-ide baru yang akan diimplementasikan.

g) Implementasi

Adalah tranformasi ide ke dalam dunia praktik/bisnis. Menurut Roger Von Oech mengidentifikasi 10 mental dari kreatifitas atau hambatannya:

- 1) berusaha menemukan hanya satu jawaban atau satu solusi yang benar,
- 2) Berfokus pada pemikiran secara logika,
- 3) Berlindung pada aturan yang berlaku,
- 4) Hanya terikat pada kehidupan praktis yang membatasi ide-ide,

- 5) Menganggap bahwa bermain adalah sesuatu hal yang tidak menentu,
- 6) Terlalu spesialisasi,
- 7) Menghindari ambiguitas merupakan hambatan untuk berpikir kreatif,
- 8) Takut dianggap bodoh,
- 9) Takut menghadapi kesalahan dan kegagalan,
- 10) Setiap orang berpotensi untuk kreatif.

I. Alat Ukur Kreativitas

Menurut Utami Munandar (2009) tes untuk mengukur kreativitas adalah sebagai berikut:

- Tes Kreativitas verbal:
Konstruksi tes kreativitas verbal berdasarkan model struktur intelek dari Guilford sebagai kerangka teoritis. Tes terdiri dari enam sub-tes yang semuanya mengukur operasi berfikir divergen.
- Tes Kreativitas Figuran (TKF)
Tes yang memungkinkan penyelesaian dalam waktu singkat dan dapat diberikan dalam kelompok. Tes ini mengukur aspek kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan elaborasi dari kemampuan berfikir kreatif.
- Skala Siap Kreatif
Skala siap kreatif terdiri dari 32 butir pertanyaan yang disusun untuk siswa SD, dan SMP setiap pertanyaan dijawab “ya” atau “tidak”. Tes dioperasikan dalam dimensi: keterbukaan dalam pengalaman baru, kelenturan dalam berfikir, kebebasan dalam ungkapan diri, menghargai fantasi, minat terhadap kegiatan kreatif, kepercayaan terhadap gagasannya sendiri, dan kemampuan mandiri dalam memberi pertimbangan.
- Skala Penilaian Anak Berbakat Oleh Guru
Tes yang terdiri dari 4 sub skala yang mengukur intelektual umum, motivasi, kreativitas, dan kepemimpinan

Perbedaan Inovasi dan Kreativitas

- Kreativitas adalah naluri sejak lahir
- Inovasi dapat muncul ketika diasah dan dikembangkan terus menerus
- Kreativitas adalah proses timbulnya ide-ide baru, sedangkan inovasi adalah melakukan/mengimplementasikan ide yang terdapat dalam kreativitas
- Inovasi menjadikan ide tersebut mendapat nilai/komersil

J. Kreatif Dalam Wirausaha

Pemikiran kreatif berhubungan secara langsung dengan penambahan nilai, penciptaan nilai, serta penemuan peluang bisnis. Pola pemikiran kreatif juga dibutuhkan untuk menggambarkan keadaan masa depan, di mana seorang wirausaha akan beroperasi, juga akan memberikan gambaran yang tidak dapat dihasilkan oleh eksplorasi terhadap trend masa kini. Dalam mengelola usaha, keberhasilan seorang wirausaha terletak pada sikap dan kemampuan berusaha, serta memiliki semangat kerja yang tinggi. Sedangkan semangat atau etos kerja yang tinggi seorang wirausaha itu terletak pada kreativitas dan rasa percaya pada diri sendiri untuk maju dalam berwirausaha. Seorang wirausaha yang kreatif dapat menciptakan hal-hal yang baru untuk mengembangkan usahanya. Kreativitas dapat menyalurkan inspirasi dan ilham terhadap gagasan-gagasan baru untuk kemajuan dalam bidang usahanya.

Seorang wirausaha selalu memiliki terobosan baru untuk usahanya dan memiliki peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jika kreativitas dikembangkan maka usaha tersebut akan maju dan terus berkembang sehingga tujuan perusahaan tersebut akan tercapai dengan baik. Tujuan diperlukannya suatu kreativitas adalah

memiliki keunggulan dalam suatu produk dibandingkan dengan para pesaing. Jika suatu perusahaan tidak memiliki dan mengembangkan suatu kreativitas maka perusahaan tersebut tidak akan dapat berkembang dan akan tertinggal oleh perusahaan- perusahaan lainnya. Untuk menang dalam persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki kreativitas yang tinggi. Oleh karena itu kreativitas sangat penting untuk dimiliki perusahaan agar dapat berkembang dan maju.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Aktivitas bisnis sangat memerlukan orang-orang yang inovatif, kreatif dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan. Para peneliti telah mengatakan bahwa kreativitas menyangkut keputusan-keputusan Anda tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda melakukannya dengan lebih baik. Jadi, urutan tersebut melibatkan sebuah proses, bukan hanya melihat hasil akhir yang diharapkan, sehingga kita tidak perlu merasa sangat terbebani untuk menjadi kreatif.

Demikian kesimpulan yang dapat saya uraikan. Inovatif dan kreatif adalah 2 hal penting yang menjadi penyeimbang dalam rangka mengelola wirausaha secara berkesinambungan dan akan selalu diterima dimasyarakat karena pembaharuan kreativitas dan inovasi selalu dilakukan demi kepuasan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi, I. N. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Kurniawan, G. (2019). *Kewirausahaan Di Era 4.0*. Banyumas: Sasanti Institute.
- M. Anang Firmansyah, A. R. (2019). *Kewirausahaan (Dasar dan Konsep)*. Surabaya: Qiara Media.
- Sandiasa, G. (2009). *Kewirausahaan: Buku Ajar*. Singaraja.
- Yani Restiyani Widjaja, W. W. (2017). *Bisnis Kreatif dan Inovasi*. Makassar: Yayasan Barcode.